

CHIZMA CHIZISHDA QO‘LLANILADIGAN CHIZIQ TURLARI VA ULARNING CHIZMADAGI AHAMIYATI

Bazarova Feruza G‘ayrat qizi

Samarqand Davlat pedagogika instituti assistent o‘qituvchisi

Shirinboyeva Orzugul Bekzod qizi

Samarqand Davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada chizma chizishda qo‘llaniladigan chiziq turlari, ularning texnik chizmada tutgan o‘rni va ahamiyati haqida batafsil ma’lumot beriladi. Texnik chizmada turli xil chiziqlardan foydalanish buyumning shakli, o‘lchamlari va ichki tuzilishini aniq ifodalash imkonini beradi. Maqolada asosiy chiziq turlari, ularning vazifasi va qo‘llanilish qoidalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: texnik chizma, chiziq turlari, chizmachilik, grafik tasvir, muhandislik grafikasi.

Kirish

Chizmachilik texnika, muhandislik va arxitektura sohalarining asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. Har qanday mexanizm yoki detal ishlab chiqarilishidan oldin uning chizmasi tayyorlanadi. Chizmalar buyumning shakli, o‘lchami, tuzilishi va boshqa muhim xususiyatlarini ko‘rsatib beradi.

Texnik chizmada chiziqqlar asosiy grafik element hisoblanadi. Chiziqqlar yordamida buyumning tashqi konturlari, ichki tuzilishi, kesimlari, o‘lchamlari va simmetriya o‘qlari ifodalanadi. Har bir chiziq turi o‘zining ma’lum vazifasiga ega bo‘lib, chizmada aniq ma’lumot berish uchun ishlatiladi.

Chiziqqlarni to‘g‘ri qo‘llash chizmaning tushunarli, aniq va standartlarga mos bo‘lishini ta’minlaydi. Shu sababli chizma chizishni o‘rganayotgan talabalar chiziq turlarini yaxshi bilishlari kerak.

Asosiy qism.

Barcha sanoat, qurilish va boshqa konstruktorlik hujjatlari chizmalari O'z DST 2.303:2003 yoki GOST 2.303-68 ko'rsatmasiga binoan turli yo'g'onlikda chiziladi.

Ularning har birining o'z vazifasi bor. Chizma chiziqlarining

№	Chiziqning nomi	Chiziqning shakli	Chiziqning yo'g'onligi	Chiziqning qo'llanilishi
1	Asosiy yo'g'on tutash chiziq		$s=0,5...1,4$	Ko'rinarli kontur chiziqlari, sirtlarning kesishish chiziqlari, chiqarilgan kesim va qirqim chiziqlarini chizishda.
2	Shtrix chiziq		$s/3...s/2$	Ko'rinnas kontur chizqlari, ko'rinnas o'tish chiziqlarini chizishda.
3	Ingichka tutash chiziq		$s/3...s/2$	Tasvir ustida bajarilgan kesim chiziqlari, o'lcham va chiqarish chiziqlari, kesim yuzasini shtrixovkalash chiziqlari, chetga chiqarish chiziqlari va ularning tokchalarini chizishda.
4	Ingichka shtrix-punktir chiziq		$s/3...s/2$	O'q va markaziy chiziqlar, chetga chiqarilgan yoki chizma ustiga chizilgan kesimning simmetrik o'q chiziqlarini chizishda.
5	Ingichka ikki nuqtali shtrix-punktir chiziq		$s/3...s/2$	Sirtlarning yoyilmasida egilish (bukilish) chiziqlari, buyum qismining so'nggi yoki oraliq vaziyatini ko'rsatishda.
6	Ingichka tutash to'liqsimon chiziq		$s/3...s/2$	O'yiqlik chiziqlar, qirqim va ko'rinishlarni chegaralovchi chiziqlarni chizishda.
7	Uzuqlik chiziq		$s...1,5s$	Kesuvchi tekislik o'rni ko'rsatishda.
8	Ingichka tutash sinikli chiziq		$s/3...s/2$	Uzun chiziqlarni sindirib ko'rsatishda.
9	Yo'g'on shtrix-punktir chiziq		$s/2...s/3$	Buyumning yuzasiga qoplama, issiqlik ishlov beriladigan joylarini belgilovchi chiziqlarni chizishda.

1-jadval

haqida muhim axborot beradi. Ular quyidagi vazifalarni bajaradi:

- buyumning tashqi shaklini ko'rsatish;
- ichki qismlarini ifodalash;
- o'lchamlarni ko'rsatish;
- kesim va qirqimlarni belgilash;
- markaz va simmetriya o'qlarini ko'rsatish.

Agar chiziqlar noto‘g‘ri chizilsa yoki noto‘g‘ri turdan foydalanilsa, chizmani taxlil qilishning imkoni yo‘qoladi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonida salbiy oqibatlarga olib keladi. Texnik chizmada chiziqlar qalinligi, uzluksizligi va shakliga qarab bir nechta turlarga bo‘linadi.

Chizma chizishda qo‘llaniladigan chiziq turlari

1. Asosiy yo 'g'on tutash chiziq. (1-jadval. 1) Asosiy yo 'g'on tutash chiziq texnik chizmada eng muhim chiziq hisoblanadi. Bu chiziq buyumning ko‘rinib turgan qirralari va konturlarini tasvirlash uchun ishlatiladi. Bu chiziq odatda boshqa chiziqchalariga nisbatan qalinroq chiziladi. Shuning uchun chizmaga qaragan odam buyumning asosiy shaklini darhol ko‘ra oladi.

Asosiy chiziq quyidagi hollarda ishlatiladi:

- buyumning tashqi konturi;
- ko‘rinib turgan qirralar;
- asosiy shakl elementlari.

2. Shtrix chiziq. (1-jadval. 2) Shtrix chiziq buyumning ko‘rinmaydigan qirralarini ko‘rsatish uchun ishlatiladi. Masalan, detal ichida joylashgan teshik yoki bo‘shliq bo‘lsa, u shtrix chiziq bilan tasvirlanadi. Bu chiziq qisqa chiziqchalardan iborat bo‘ladi va ular teng masofada joylashadi.

Uzlukli chiziqning vazifasi:

- yashirin qirralarni ko‘rsatish;
- buyum ichidagi elementlarni tasvirlash.

3. Ingichka tutash chiziq. (1-jadval. 3) Ingichka tutash chiziq yordamchi chiziq sifatida ishlatiladi. U odatda o‘lchamlarni ko‘rsatishda qo‘llaniladi.

Bu chiziq quyidagi elementlarni chizishda ishlatiladi:

- o‘lcham chiziqlari;

- chiqarish chiziqlari;
- yordamchi chiziqlar;
- shtrixlash chiziqlari.

Bu chiziqlar juda qalin bo‘lmasligi kerak, aks holda chizma tartibsiz ko‘rinadi.

4. Ingichka shtrix-punktir chiziq. (1-jadval. 4) Shtrix-punktir chiziq markaziy yoki simmetriya o‘qlarini ko‘rsatish uchun ishlatiladi. Bu chiziq uzun chiziq va nuqta ketma-ketligidan iborat bo‘ladi.

Bu chiziq quyidagi hollarda qo‘llaniladi:

- aylana yoki silindr markazi;
- simmetriya o‘qlari;
- aylanish o‘qlari.

Bu chiziqlar odatda ingichka bo‘ladi.

5. Ingichka ikki nuqtali shtrix-punktir chiziq (1-jadval. 5). Buyumlarning ayrim qismlaridagi eng chekka yoki oraliq vaziyatlarini tasvirlash, yoyilmadagi bukilish va ko‘rinish bilan ustma-ust joylashgan yoyish chiziqlarini tasvirlashda ishlatiladi.

6. Ingichka tutash to‘iqinsimon chiziq (1-jadval. 6). Ko‘rinish va qirqimlarda uzilish, ya’ni chegaralash chiziqlarini tasvirlashda foydalaniladi.

7. Uzuq chiziq (1-jadval. 7). Chizmada kesuvchi tekislikning izi (yo‘nalishini) ko‘rsatishda, ya’ni kesish chizig‘ini tasvirlashda qo‘llaniladi.

8. Siniq chiziq (1-jadval. 8). Uzun chiziqlarning uzulishini chizmada tasvirlashda ishlatiladi.

9. Yo‘g‘on shtrix-punktir chiziq (1-jadval. 9). Yuzalarning qoplanadigan yoki termik ishlov beriladigan joylarini belgilashda va kesuvchi tekislik oldida joylashgan

elementlarini tasvirlash chiziqlarini («ustiga chizilgan proyeksiya»ni) tasvirlashda ishlatiladi.

Chiziqlarni chizish qoidalari. Texnik chizmada chiziqlarni chizishda bir nechta qoidalarga rioya qilish kerak:

1. Har bir chiziq turi standartga mos bo'lishi kerak.
2. Chiziqlar qalinligi bir xil bo'lishi zarur.
3. Chiziqlar aniq va tekis chizilishi kerak.
4. Keraksiz chiziqlardan foydalanmaslik kerak.
5. Chizmada tartib va aniqlik saqlanishi kerak.

Bu qoidalarga rioya qilish chizmaning sifatini oshiradi.

Chizmachilik fanining ahamiyati. Chizmachilik fani muhandislik va texnika sohalarida muhim ahamiyatga ega. Bu fan talabalarni grafik fikrlashga o'rgatadi va texnik tafakkurni rivojlantiradi.

Chizmachilik orqali talabalar:

- buyumlarni grafik tarzda tasvirlashni;
- texnik hujjatlar bilan ishlashni;
- muhandislik loyihalarini tushunishni o'rganadilar.

Shu sababli bu fan barcha texnik yo'nalishlarda asosiy fanlardan biri hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, chizma chizishda chiziq turlari juda muhim ahamiyatga ega. Har bir chiziq turi ma'lum vazifani bajaradi va chizmada aniq ma'lumot berishga xizmat qiladi. Chizmalarni bajarish jarayonida dastlabki onlarda xatoga ko'p yo'l qo'yiladi. O'quvchilarda keng tarqalgan bu xato - chizmadagi chiziqlar yo'g'onligining e'tiborsizlik bilan tanlanishidir. Bajariladigan chizmalarning sifati chiziq yo'g'onligini to'g'ri tanlab olinishiga bog'liq.

Chiziq larni to'g'ri qo'llash orqali buyumning shakli, o'lchami va ichki tuzilishini aniq ko'rsatish mumkin. Shu sababli chizmachilikni o'rganayotgan talabalar chiziq turlari va ularning qo'llanish qoidalarini yaxshi bilishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.Rahmonov, N.Qirg'izboyeva, A.Ashirboyev, A.Valiyev, B.Nigmanov. Chizmachilik. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. «Vorish-nashriyot», 2016-yil. -456-b.
2. Хаскин Абрам Михайлович «ЧЕРЧЕНИЕ» Учебник для учащихся техникумов. Издательское объединение «Вища школа» КИЕВ-1974
3. F.Jahonova, D.E.Omonov, F.Bazarova. “Making Connections about Geometric Drawing in Drawing Classes of General Education Schools”. Journal of Innovative Studies of Engineering Science.
4. Suvanqulov Ixomjon Shaxobiddinovich “Chizmachilik” . O'quv qo'llanma. **O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023 yil “22” Dekabr** dagi “537”-sonli buyrug'iga asosan nashr etishga ruxsat etilgan. 2024 yil SamDU Tahririy-nashriyot bo'limida chop etildi.
5. Suvanqulov I.Sh, Omonov D.E “Начертательная геометрия”. O'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2022 yil, 30 dekabr dagi “429” sonli buyrug'iga asosan.
6. J.M.Jalilov. “CHIZMACHILIKNI FANINI O'QITISH JARAYONIDA TALABALARNING GRAFIK SAVODXONLIGINI SHAKILLANTIRISH USULLARI”. “SAN'AT YO'NALISHLARIDAGI BO'LAJAK KADRLARGA QO'YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR, MUAMMO VA YECHIMLAR” Respublika ilmiy-amaliy anjuman MATERIALLARI TO'PLAMI 2024-yil 23-24-aprel “O'ZBEKISTON-FINLANDIYA PEDAGOGIKA INSTITUTI” Betlar : 397-401
7. I.RAHMONOV, A. ASHIRBOYEV “GEOMETRIK CHIZMACHILIK (SHRIFTLAR)” «NOSHIR» 2009

8. S.Z Abduvohidova, F.G‘. Bazarova “Chizmachilik fanida qo‘llaniladigan o‘quv qurollari va moslamalar.” “CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH” jurnali. Betlar: 22-25